

Antonio Iaccarino Idelson
Restaurateur conservateur,
Equilibrarte srl Rome,
Delft University of Technology.
iaccarino.a@gmail.com

Le Traitement du support, assisté par des essais structurels, du tableau de Tiepolo « Junon au milieu des nuées »

Giambattista Tiepolo's Juno in the clouds: the treatment of its support, assisted by structural testing

Mots clefs : doublage à froid ; consolidation ; tension élastique ; test de pelage ; tests de tension biaxiales

Keywords. *Cold-lining, consolidation, elastic tension, peel test, biaxial tensile tests.*

1. Résumé

L'intervention de restauration structurelle réalisée sur la fresque de Giambattista Tiepolo, *Junon au milieu des nuées*, avait pour objectif de rétablir la planéité et la cohésion du système stratifié, afin d'en assurer la conservation dans le temps. Le support secondaire a donc été partiellement déposé, la fresque a été consolidée par le revers puis doublée, à froid et à sec, avec un textile au module d'élasticité élevé. L'œuvre a ensuite été remontée sur son châssis historique en bois, qui a été doté d'un système de montage élastique permettant de répartir une tension uniforme sur toute la toile, à partir d'une valeur de force connue, et choisie en fonction des nécessités de l'œuvre. Ce procédé innovant constitue une véritable alternative à l'emploi d'un panneau continu en composite, notamment en termes de poids, d'épaisseur, de répartition des forces et de réversibilité. Il a également permis de conserver le châssis qui constitue un élément essentiel de l'histoire matérielle de *Junon au milieu des nuées*.

English version

The aim of the structural treatment of the detached fresco *Juno in the clouds* by Giambattista Tiepolo was to ensure its planarity and safe conservation over time. The external elements of its layered support, due to its detachment from the wall and to previous restorations, were removed in order to consolidate the fresco from its reverse side. It was then lined with a high tensile modulus textile, using a lining method that does not require heat or moisture for adhesion. The historical wooden stretcher was equipped with an elastic system and the painting was stretched with an evenly distributed tension with a known value of force, chosen according to its needs. This innovative process represents a reliable alternative to the use of a composite panel, particularly in terms of weight, thickness, force distribution and reversibility. It also allowed the preservation of the stretcher, an essential element in the material history of *Juno in the clouds*.

2. Introduction

A son arrivée au C2RMF la fresque de Giambattista Tiepolo était montée sur un support constitué de plusieurs toiles, fixées sur un châssis datant du milieu du XX^e siècle, mais comparable à celui qu’avaient utilisé les Steffanoni en 1901. En effet, dès la première moitié du 20^e siècle, la fabrication et l’emploi de ce type de châssis s’était généralisé en Italie pour remonter les fresques déposées. Le même type de structure fut utilisé par les Steffanoni pour les peintures romanes détachées¹ en Catalogne. Ce système, qui est relativement rigide et léger, permet de présenter l’œuvre comme une peinture de chevalet. Néanmoins les propriétés mécaniques et les dimensions des matériaux utilisés, le bois, les colles protéiniques, la toile et les gazes de coton, varient en fonction des conditions thermo-hygro-métriques, et génèrent avec le temps des contraintes et des déformations. L’œuvre présentait donc une certaine fragilité structurelle, des problèmes d’adhérence entre les différentes strates du support secondaire ainsi que d’importantes déformations². Une reprise de la tension n’aurait pas permis de corriger ces altérations et les conservateurs-restaurateurs ont tout d’abord envisagé de déposer la fresque de son châssis pour la remonter sur un panneau en matériau composite rigide, comme c’est l’usage depuis quelques décennies. Néanmoins, sur les œuvres de grand format comme la fresque de Giambattista Tiepolo, il est généralement nécessaire de renforcer le panneau avec un châssis en aluminium pour éviter les risques de flexion et de déformation, susceptibles d’endommager la peinture.

En accord avec les responsables de collection, il a donc été décidé de déposer la fresque *Junon au milieu des nuées* de son châssis, de retirer les deux dernières toiles de renfort au revers, et de faire un doublage à froid et à sec avec un tissu au module d’élasticité élevé. L’œuvre a ensuite été remontée sur son châssis en bois, aménagé en châssis auto-tenseur, car il constituait un élément important de son histoire matérielle. Dans les années 1950, Roberto Carità de *l’Istituto Centrale per il Restauro de Rome*, a commencé à développer des systèmes de mise en tension élastique pour assurer le maintien et la planéité des peintures murales déposées³. Le principe consiste à laisser la toile de renfort glisser librement sur les bords arrondis du châssis, auquel elle est reliée par un système de ressorts choisis en fonction de leur constante d’élasticité, pour obtenir la valeur de tension considéré adapté à l’œuvre. Celle-ci va rester constante quelles que soient les variations

¹ Ref. article 1 ; Giannini, C. «Dalt d’una mula.» Franco Steffanoni, restaurador a Catalunya Història d’una tècnica de restauració inventada a Bèrgam i exportada a Europa. In Butlletí MNAC, n. 10. Barcelona, 2009.

² Ref. article 2

³ Carità R. Considerazioni sui telai per affreschi trasportati su tela. Bollettino dell’Istituto Centrale per il Restauro, n°19-20, 1954. Carità, R. Aggiunta sui telai per affreschi trasportati. Bollettino dell’Istituto Centrale per il Restauro, n. 31-32, page 170, 1955.

hygrométriques⁴. A partir des années 1990, de nouvelles recherches ont été menées pour adapter ce système aux peintures de chevalet⁵ et aux châssis historiques, et en permettre la conservation⁶.

3. Principe du doublage à froid et reproductibilité du traitement

Le procédé de doublage à froid et à sec utilisé est une évolution du « mist lining » développé par le SRAL de Maastricht⁷ sur la base des recherches de V. R. Mehra⁸, qui consiste à utiliser un mélange d'adhésifs acryliques en émulsion. L'adhésif principal est le Plextol K360[®] (70%), dont la température de transition vitreuse est de -9°C et qui reste donc collant au contact même après séchage. Le second adhésif, le Plextol D540[®] (30%) a une Tg de 29°C. Le mélange 50% de Plextol K360[®] et de Plextol D512[®] (Tg de 26°C) a été privilégié⁹ à partir de 2020. L'adhésif est pulvérisé sur la toile de doublage, puis il sèche. Le tableau et la toile de doublage sont ensuite insérés dans une enveloppe basse pression dans laquelle l'adhésif est réactivé avec de vapeurs de solvant. Les vapeurs sont apportés par un tissu imprégné d'une petite quantité de ce solvant, qui est placé en contact avec la toile de doublage. Ce système permet de gérer la réactivation de l'adhésif sur des grandes surfaces, ce qui n'était pas possible auparavant¹⁰, et de réduire la quantité de solvant nécessaire. L'inconvénient est que le K360[®] a une température de fusion de 40°C, et qu'il existe des risques de migration de l'adhésif dans la peinture mais aussi le décollement du doublage, lorsque les températures sont élevées.

Dans le cadre de la restauration de la fresque de Tiepolo, du Plextol B500[®], une dispersion acrylique, dont la Tg est de 9°C et la température de fusion¹¹ bien plus élevée a été utilisée, et l'enveloppe basse pression a été remplacée par un sac sous vide scellé pour éviter les déperditions de vapeurs de solvant et pour mieux permettre d'en contrôler les quantités employées. Du MEK est utilisé pour réactiver le Plextol B500, car c'est le solvant le plus efficace et que sa vitesse d'évaporation est adaptée pour un grand format. Cette méthode avait été mise au point en 2012 lors de la restauration du *David et Goliath* de Titien conservé dans la sacristie de la Basilica

⁴ Iaccarino Idelson, A. Studio del comportamento del sistema dipinto-telaio elastico. Capriotti, G. Iaccarino Idelson, A. Tensionamento dei dipinti su tela, Nardini editore, 2004. Firenze. Pages 57-90

⁵ Accardo, G., Bennici, A., Torre, M. Tensionamento controllato della tela. Il San Gerolamo di Caravaggio a Malta. Dal furto al Restauro. Istituto Centrale per il Restauro, 1991, Roma; Iaccarino Idelson, A. About the choice of tension for canvas paintings. CeROArt, 4 2009. URL : <http://ceroart.revues.org/index1269.html>; Iaccarino Idelson, A., Serino, C. The Use of Tension for Double-Sided Paintings. in Structural treatments on double-sided paintings. Proceedings edited by Centro Conservazione e Restauro LaVenaria Reale, Sagep, Genova, 2021.

⁶ Iaccarino, A. Dipinti su tela, una proposta per conservare i telai originali. Materiali e Strutture, anno VI n. 2, 1996.

⁷ Seymour, K., Van Och, J. De-mystifying mist-lining. An introduction to the lining process and case studies. The picture restorer, 40, 2012. pp. 11-13.

⁸ Mehra, V.R. *Etude comparative des méthodes et matériaux de regarnissage conventionnels et recherche en vue de leur amélioration*. Madrid : Rapport d'entretien à l'ICOM, Comité pour la conservation, Madrid, 1972, p. 29.

⁹ Arvind, S. N. Demystifying Lining- The Genesis, Evolution and Historiography of the Mist-Lining Technique developed by SRAL (mid 1990s-current). Master Thesis University of Amsterdam, 2021.

¹⁰ Mehra V.R. Further developments in cold-lining (nap-bond system). Icom Committee for Conservation triennial meeting, Venice, 1975; Phenix, A., Hedley, G. Lining without heat or moisture. In: Preprints of the 7th Triennial Meeting ICOM- committee for conservation, Copenhagen 10-14 September 1984. 40-44. DOI : [10.1080/01410096.1985.9995003](https://doi.org/10.1080/01410096.1985.9995003)

¹¹ La température de fusion du Plextol B500 n'a jamais été déterminé, mais elle est plus élevée que 90°C (Horie, V. Materials for Conservation, Butterworth-Heinemann, 2010).

della Salute à Venise, où la température dépasse souvent les 40 °C durant les mois d'été¹². C'est également à partir de cette date qu'une base de données de références a été constituée pour recenser la quantité d'adhésif et de solvant utilisé, suivant la surface de doublage (dans le tableau 1 une liste des œuvres plus représentatives).

peinture	date	lieu	dimensions	adhésive	solvent	année
Tiziano Vecellio "Davide e Golia"	1544	Venice, Basilica della Salute	8,6 m ²	110 g/m ²	180 g/m ²	2012
C. Saraceni "Ostensione del sacro chiodo"	1618	Rome, S. Lorenzo in Lucina	5,4 m ²	100 g/m ²	144 g/m ²	2013
M. Stanzione "Immacolata Concezione"	1643	Pescocostanzo, AQ, Chiesa di Gesù e Maria	1,7 m ²	90 g/m ²	64 g/m ²	2014
G. Strazza "Trittico verde"	1964	Termoli, MACTE	0,35 m ²	70 g/m ²	65 g/m ²	2014
Anonymous "Arcangelo e Demoni"	17th c.	Bari, private collection	5,2 m ²	100 g/m ²	135 g/m ²	2015
Mattia Preti "Martirio di S. Lorenzo"	1689	Birgu, Basilica di S. Lorenzo, Malta	24,3 m ²	120 g/m ²	180 g/m ²	2018
G.B. Tiepolo "Santa Tecla praying"	1758	Este, Duomo di S. Tecla	26,4 m ²	120 g/m ²	180 g/m ²	2019
A. Capalti "Circoncisione di Cristo"	1841	Rome, Chiesa del Gesù	19,2 m ²	100 g/m ²	180 g/m ²	2019

Tableau 1. Quantité d'adhésif (Plextol B500) et de solvant (MEK) utilisés pour les tableaux indiqués.

Afin de disposer de valeurs de référence théoriques, des tests de pelage sont effectués de façon systématique depuis 2015 pour évaluer les forces d'adhésion en fonction de la quantité d'adhésif et de solvant utilisé¹³. En 2021, grâce à la construction d'une nouvelle machine de tests¹⁴, d'autres couples adhésif/solvants ont été intégrés à l'étude afin de rendre la méthode adaptable à une plus grande variété de peintures et contextes de conservation. Une telle méthodologie de travail offre également la possibilité de réaliser des tests préliminaires pour faire des prédictions et guider les choix opérationnels en fonction de la spécificité des peintures. Dans le cas de *Junon au milieu des nuées*, des essais ont été réalisés sur un modèle construit avec les matériaux destinés à être employés lors du doublage, ce qui a permis de valider les choix et quantités d'adhésifs et de solvants. L'équilibre des forces nécessaires pour la peinture a également été calculé à partir de cette maquette.

4. Doublage de Junon au milieu des nuées

La première phase de l'intervention structurelle

Les deux dernières toiles de renfort situées au revers de l'œuvre ont tout d'abord été retirées et seule la gaze, qui assurait la continuité structurelle de la fresque, a été conservée. L'ensemble a été consolidé avec de l'Acryl ME[®] (dilué au 50%), une microémulsion acrylique qui présente un bon pouvoir pénétrant, y compris dans les matériaux peu poreux comme le caséate de calcium, et qui ne modifie pas les propriétés optiques de la peinture. Un tissu en polyester très fin a ensuite été collé au revers de l'œuvre avec du Plextol B500[®] pour renforcer les propriétés mécaniques de la gaze et disposer d'une interface réversible en cas de démontage du doublage.

¹² Iaccarino Idelson, A., Serino, C., Pessa, S., Tranquilli, G., Volpin, S. Davide e Golia, una grande tela di Tiziano danneggiata dall'acqua. Bollettino dell'Istituto Centrale per il Restauro, nuova serie n. 36, 2018.

¹³ Iaccarino Idelson, A., Garofalo, V. Aiming at reproducibility in lining canvas paintings. A research on cold lining methods. CeROArt [Online], 11 | 2019. <http://journals.openedition.org/ceroart/6488> ; DOI : 10.4000/ceroart.6488

¹⁴ Iaccarino Idelson, A., Sánchez López, M., Groves, R. M. An open-source biaxial tensile tester with automated pre-tensioning for mechanical studies of canvas paintings. HardwareX, 2023 doi: <https://doi.org/10.1016/j.ohx.2023.e00412>

Préparation de la toile de doublage

Les propriétés de la toile de doublage sont très importantes pour bien répartir les forces au sein du système stratifié. Elle doit être flexible, pour épouser les bords et glisser sur la tranche du châssis auto tenseur, mais moins extensible que la peinture. Le choix s'est donc porté sur un tissu très fin et léger avec un module d'élasticité élevé, une toile à armure triaxiale, constituée d'une maille hexagonale de 1 mm de côté¹⁵. Celle-ci est constituée de trois groupes de fils, les fils de chaîne, alignés avec le métier à tisser et deux groupes de fils de trame, dits « fils transversaux », qui les croisent avec un angle à 60°.

La toile a été imprégnée de résine époxy¹⁶ pour saturer les fibres, tout en laissant les mailles hexagonales libres et vides (fig. 1 et 5). L'opération a été réalisée dans une enveloppe sous vide en utilisant différentes couches de matériaux poreux et absorbants, pour favoriser la migration de l'excédent de résine vers l'extérieur et la périphérie. La toile polyester a tout d'abord été placée entre deux couches de *peel-ply*[®], un tissu de nylon très fin utilisé pour sa capacité à entraîner les excédents de résine lorsqu'on le pèle¹⁷. L'ensemble a ensuite été recouvert d'une couche de *release film*[®], un polyéthylène micro-perforé permettant de retenir la quantité de résine nécessaire à l'imprégnation des fibres du textile triaxial et d'évacuer le surplus à travers ses trous calibrés¹⁸. La dernière strate, constituée d'un non-tissé polyester très absorbant, *breather fabric*^{®19}, a servi à maintenir une pression uniforme à l'intérieur du sac à vide²⁰, et à recueillir l'excédent de résine (fig. 1). L'intérêt de ce traitement était d'augmenter l'isotropie de la toile de doublage et d'assembler deux lés de 148 cm pour l'adapter au format de l'œuvre.

¹⁵ Polyester TWF SK-507, Sakase Adteck, Japan. Pour le Titien on avait choisi la toile en carbone TWF SK-802, avec la même structure triaxiale. www.sakase.co.jp/home

¹⁶ Raku-tool EI-2500/EH2970, Rampf tooling GmbH & Co. www.raku-tool.com

¹⁷ Peel ply nylon, 80 g/m². Richmond Aerovac. www.aerovac.com

¹⁸ Orange release film A2200, 25µm. Richmond Aerovac. www.aerovac.com

¹⁹ Breather fabric AB100, 150 g/m². Richmond Aerovac. www.aerovac.com

²⁰ Vacuum bag FLM 120, 75 µm. Angeloni srl. www.g-angeloni.com

Fig. 1 Les matériaux utilisés pour processus d'imprégnation sous vide de résine époxy de la toile triaxiale : de gauche à droite : le sac à vide ; le « breather fabric » ; le « release film » ; le « peel ply » ; la toile triaxiale.

Évaluation des propriétés mécaniques des matériaux

Pour évaluer les propriétés mécaniques de la toile de doublage des essais tension uniaxiaux et biaxiaux ont été réalisées à une vitesse de 1 mm/min (fig. 2)²¹ sur des éprouvettes mesurant 25 X 25 mm, avant et après imprégnation de résine époxy. Les tests effectués en uniaxial avant traitement montrent que les déformations sont plus importantes dans le sens transversal que dans celui de la chaîne, alors que les essais en biaxial donnent de résultats très proches, car la toile est conçue pour être utilisée sous des contraintes isotropes. Les résultats des tests uniaxiaux effectués sur la toile après imprégnation sont assez proches, ce qui prouve l'augmentation de l'isotropie du textile. Par ailleurs les déformations sont plus limitées grâce à la présence de la résine qui augmente la rigidité de l'ensemble. L'observation de la courbe élastique montre que le comportement de la toile de doublage reste dans la phase linéaire jusqu'à la valeur maximale testée, 50 N/25mm. Celle-ci correspond à 20 N/cm, une force huit fois supérieure à la tension choisie pour le montage élastique de *Junon au milieu des nuées*. Une fois imprégnée la toile reste flexible, légère (165,89 g/m²) et fine (0,353 mm), mais elle a gagné en isotropie et son module d'élasticité a augmenté (279 MPa)²². Sa structure en mailles hexagonales permet aux vapeurs de solvant d'arriver à l'adhésif durant le doublage, et favorise la réversibilité du doublage, problématique qui sera abordée par la suite. Grâce à la maille hexagonale de la toile de doublage

²¹ Avec la machine de test décrite en : Iaccarino Idelson et al. 2023

²² Le poids de la toile avant l'imprégnation de résine est de 98,6 g/m², et son épaisseur de 0,234 mm. Le traitement rajoute donc 67 g/m² due au poids de la résine époxy, et l'épaisseur du tissu augmente de 0,12 mm. Comme la section de la toile triaxiale contient approximativement 50% d'espace vide, il faudrait en effet calculer le module d'élasticité sur une section résistante inférieure, ce qui amènerait la valeur à 560 MPa.

l'équilibre le tableau et les conditions environnementales est assuré et les matériaux utilisés pour le doublage sont inertes²³.

Fig. 2 : graphe force/déformation. Essais uniaxiaux et biaxiaux réalisés sur la toile de doublage avant imprégnation de résine époxy (tirets et pointillés) et après imprégnation (trait continu). Augmentation de la rigidité et de l'isotropie après traitement.

Un modèle simulant les propriétés physiques de la fresque transférée de Giambattista Tiepolo, constituée de peinture, d'adhésifs et d'une gaze, a été réalisé avec une toile de lin et du caséinate de calcium pour évaluer l'impact mécanique du doublage sur l'oeuvre²⁴. Comme *Junon au milieu des nuées*, l'éprouvette a été consolidée avec de l'Acril ME[®] et renforcée avec le même voile de polyester collé au Plextol B500[®], pour compléter la stratigraphie d'un modèle que l'on peut définir « in vitro »²⁵. Les essais de tension biaxiale effectués sur le modèle montrent que la toile est moins extensible dans le sens trame que dans le sens chaîne et que le module d'élasticité en trame est de 66 MPa et en chaîne de 47 MPa, ce qui est bien inférieur aux 279 MPa de la toile de doublage. La superposition des courbes (fig. 3) obtenues sur la toile de doublage et sur le modèle doublé démontrent que le transfert des contraintes se fait de manière complète sur le matériau le plus rigide. Il faut préciser ici que la surface de la section mesurée sur l'éprouvette pour les valeurs du module d'élasticité est calculée ici sur la base de la mesure de son épaisseur et de la largeur de l'éprouvette. Les valeurs

²³ Toutes les résines époxydiques sont légèrement hygroscopiques, mais les variations dimensionnelles deviennent mesurables (environ 0,01%) seulement pour des valeurs d'hygrométrie extrêmes.

²⁴ Une toile de lin avec un poids de 193 g/m², épaisseur 0,477 mm, 12 fils en trame et 14 fils en chaîne. L'épaisseur du modèle complété est 0,85 mm.

²⁵ Stoveland, L.P., Stols-Witlox, M., Ormsby, B. and Streeton N.L.W. Mock-ups and materiality in conservation research. In *Transcending Boundaries: Integrated Approaches to Conservation*. ICOM-CC 19th Triennial Conference Preprints, Beijing, 17–21 May 2021, ed. J. Bridgland. Paris: International Council of Museums

du module sont donc réelles, mais ne sauraient pas utilisables pour des simulations numériques à éléments finis qui nécessitent l'élaboration des section réellement résistantes (sans compter les vides entre les fibres). Telles élaborations amèneraient à des valeurs plus élevées, particulièrement pour la toile de doublage, mais par le biais de méthodes de calcul qui deviennent très complexes avec des couches superposées, et qui font l'objet de discussion dans le domaine de l'ingénierie des matériaux²⁶.

Fig. 3 Essais biaxiaux sur le modèle avant et après le doublage. Les courbes du modèle doublé se superposent à celles de la toile de doublage seule.

Doublage à froid et à sec, tests de pelage

L'adhésif, du Plextol B500[®] épaissi avec 0,5% de Rohagit[®], a été pulvérisé sur la toile de doublage dans la mesure de 100 g/m² de matière sèche (fig. 4 et 5). Une première couche de sac à vide a été fixée sur la table de travail et recouverte avec du Melinex[®] siliconé, pour recevoir le tableau. La toile de doublage a ensuite été posée sur le revers du tableau, couverte avec une couche de *peel ply*[®]; puis par la toile de réactivation, un tissu de coton imprégné de 120 g/m² de méthyl éthyle cétone (MEK), et enfin d'une couche de *breather fabric*[®] pour permettre une diffusion homogène de l'air et des vapeurs dans l'enveloppe sous vide (fig. 6). La pression a été maintenue à 650 mbar pendant 45 mn grâce à l'utilisation d'un régulateur de pression installé sur la pompe. Deux robinets équipés de vacuomètres, placés sur des petites ouvertures du sac, ont permis d'introduire de l'air de façon contrôlée d'air pour mieux évacuer les vapeurs de solvants tout en réduisant la pression à 250

²⁶ Mecklenburg, M.F. (ed.) Art in transit: studies in the transport of paintings. International conference on the packing and transportation of paintings, September 9, 10, 11, 1991, London ; Chiriboga, P. Finite Element Modeling of Vibrations in Canvas Paintings, 2013. Printed in The Netherlands by Uitgeverij BOXPress, Oosterwijk. ISBN: 978-90-8891-581-9 ; Maraghechi, S., Bosco, E., Suiker, A.S.J., Hoefnagels, J.P.M. Experimental characterisation of the local mechanical behaviour of cellulose fibres: an in-situ micro-profilometry approach. Cellulose 30, 4225–4245, 2023. <https://doi.org/10.1007/s10570-023-05151-6>

mbar, pendant 30 minutes. L'enveloppe a été ouverte une fois l'adhésif bien sec. Ces paramètres ont été définis à partir du travail de recherche et d'expérimentation décrit en amont mais aussi en s'appuyant sur des études de cas et des traitements réalisés sur d'autres œuvres.

Fig. 4 La toile de support préparé pour la pulvérisation de l'adhésif de doublage.

Fig. 5 La toile triaxiale imprégné d'epoxy, avant et après pulvérisation de l'adhésif de doublage en sphérules déposé sur sa surface.

Fig. 6 Préparation du sac à vide pour la réactivation aux vapeurs de méthyléthylcétone. L'éprouvette est positionné dans l'angle bas à gauche.

L'éprouvette a été doublée sur la même toile, à côté, en même temps et suivant le même procédé que *Junon au milieu des nuées*, (fig. 6), afin d'évaluer les forces d'adhésion à partir de tests de pelage (fig. 7)²⁷.

La vitesse d'avancement de la machine d'essai a une influence sur les résultats que l'on obtient. Les études disponibles dans la littérature scientifique à l'égard de la résistance au pelage des doublages ont été réalisées à des vitesses différentes, ce qui réduit la possibilité de comparer les résultats. Afin de calculer l'influence de la vitesse sur la force mesurée et obtenir un facteur de conversion théorique, des tests de pelage sur le même matériel à différentes vitesses ont été amenés²⁸. Les premiers tests, ont été réalisés à 305 mm/min par Mehra²⁹, puis à 2 mm/min par Alan Phenix³⁰ et Kennet Katz³¹, et par Alain Roche³² à 100 mm/min. On a choisi la vitesse de 100 mm/min comme référence pour la recherche en cours et présenté dans cet article, car elle simule l'enlèvement mécanique manuel d'une toile de doublage. Il est généralement admis que pour avoir un doublage suffisamment résistant et réversible à sec, une résistance au pelage comprise entre 12,5 et 20 N/25 mm est correcte³³. Récemment, dans le cadre de la *Getty Conserving Canvas Initiative*, 25 techniques différentes de doublage et de rentoilage ont été réalisées sur un même substrat de référence, puis soumises à pelage avec la vitesse de 100 mm/min³⁴. Les résultats obtenus pour les rentoilages à la colle de pâte donnent des valeurs moyennes comprises entre 15 et 20 N/25 mm alors qu'avec la BEVA en pâte régénéré a la chaleur on atteint les 40 N/25 mm. Les tests de pelage à sec sur le modèle du Tiepolo ont produit une valeur de 31 N/25 mm, mais après une réactivation rapide à l'aide d'une très petite quantité de vapeurs d'acétone (environ 60 g/m²,

²⁷ Essais réalisés sur des éprouvettes découpés (25x 245 mm) du modèle doublé, et pelés suivant la norme ASTM D903, à la vitesse de 100 mm/min avec la machine d'essais mécaniques déjà mentionnée [Iaccarino Idelson et al. 2023].

²⁸ Iaccarino Idelson et Garofalo, 2019.

²⁹ Mehra, 1975, op. cit.

³⁰ Phenix et Hedley, 1984, op. cit.

³¹ Katz, K. B. The Quantitative Testing and Comparisons of Peel and Lap/Shear for Lascaux 360 H.V. and Beva 371. *Journal of the American Institute for Conservation*, 24:2, 1985. 60-68, DOI: [10.1179/019713685806028097](https://doi.org/10.1179/019713685806028097)

³² Roche, A. Pressure-sensitive adhesives for the attachment of reinforcing canvases to the back of paintings, *Studies in Conservation*, 41:1, 1996. 45-54, DOI: 10.1179/sic.1996.41.1.45

³³ Phenix et Hedley, 1984 ; 6. Daly Hartin, D., Michalsky, S. Pacquet, C. Ongoing Research in the CCI Lining Project: Peel Testing of BEVA 371 and Wax-Resin Adhesives with Different Lining support. In: *Preprints of the 10th Triennial Meeting ICOM- Committee for Conservation*, Washington. International Council of Museum, 1993. 128-134 ; 20 ; Roche A., Approche du principe de réversibilité des doublages des peintures sur toile, in *Studies in Conservation*, Vol. 48, N° 2, 2003, p. 85.

³⁴ L'étude comparative conduit par l'auteur en mai 2023 à la National Gallery of Ireland, à Dublin, grâce à l'utilisation d'une nouvelle machine de test portable.

pendant 30 secondes) la force d'adhésion est réduite à seulement 3,65 N/25 mm (fig. 7), ce qui correspond à un décollement quasi spontané³⁵.

Fig. 7 Essais de pelage sur le modèle de la peinture doublé, effectués à sec et après réactivation de l'adhésif à la vapeur d'acétone. Avec valeurs moyennes.

5. Le système élastique

Le châssis en bois a été nettoyé et restauré, puis aménagé en châssis autotenseur. Une petite baguette de bois a été ajoutée au recto pour créer un premier chanfrein et une autre au verso pour qu'un second chanfrein amène la toile au niveau des ressorts. Les bords ont été habillés avec un textile en fibre de verre traité avec du téflon afin de réduire les forces de frottements³⁶ et favoriser le glissement de la toile (fig. 8). Un relevé du châssis a été réalisé³⁷, dont la position des ressorts est définie. Des coupes dans le périmètre de la toile de doublage ont dû être dessinées, parce elle puisse être pliée sur le bord sans causer des chevauchements qui pourraient empêcher son glissement (fig. 9). Le dessin du châssis et de l'ensemble du système élastique avec tous les détails nécessaires a été imprimé sur papier à l'échelle réelle. Le périmètre a été découpé en 203 segments, avec l'aide de gabarits en carton préparé à Rome à la découpe laser (fig. 10). Les terminaisons de ces segments ont été pliées et scellées à l'aide d'un adhésif thermocollant pour accueillir 29 tiges métalliques³⁸, une pour 7 segments, chacune connectée à deux ressorts³⁹ (fig. 11) pour répartir la tension de façon homogène.

³⁵ Les tests ont également permis de vérifier que, lors du retrait mécanique après réactivation de l'adhésif, la toile de doublage se sépare du voile de renfort en polyester, qui reste efficacement fixé au tableau pour sa protection.

³⁶ Le frottement introduit un palier d'accumulation, qui doit être atteint parce que le mouvement ne soit possible. La mesure du frottement entre Téflon et toile a été effectuée pour un cas similaire, la mise en tension élastique du tableau de grand format "Isfahan 3" de Frank Stella, au Museo de Solidaridad Salvador Allende à Santiago du Chili. Intervention réalisée dans le cadre de la Getty Conserving Canvas Initiative entre 2019 et 2022, et la valeur est comprise entre 0,3 et 0,6 N/cm.

³⁷ Autocad 2023

³⁸ Tiges en acier inoxydable AISI 304 avec un diamètre de 5 mm, pliées selon la forme du périmètre.

³⁹ Ressorts hélicoïdaux à traction, en acier inox AISI 302 avec une constante d'élasticité de 1,02 N/mm.

Le choix de la force a été définie à partir des conditions du tableau après l'intervention structurelle. Pour un tableau sur toile non doublé, la tension aurait été comprise entre 1,4 et 1,8 N/cm ; pour un tableau rentoilé traditionnellement (à la colle de pâte, cire-résine ou Beva) de 2 à 2,2 N/cm. En 2021, dans le cadre de la *Getty Conserving Canvas Initiative*, une synthèse des valeurs de tension⁴⁰ a été confirmée par les résultats des recherches de Marion Mecklenburg⁴¹. La valeur de tension limite pour la plupart des tableaux été établie en 2003⁴² entre 2 et 2,5 N/cm, et cette prise de conscience a guidé le choix des tensions depuis lors. Cela est aussi bien en accord avec les affirmations de Gustav Berger⁴³, qui suggère que la plupart des restaurateurs préfèrent naturellement une tension comprise entre 2 et 3 N/cm, et d'Alain Roche⁴⁴ qui propose comme référence la tension de 2 N/cm. Une enquête réalisée entre 2004 et 2006 auprès de 106 restaurateurs en milieu de carrière a enregistré la valeur de tension qu'ils jugeaient correcte pour une même éprouvette de peinture moderne non doublée de 1 x 1m⁴⁵. La majorité des réponses (80,2%) ont donné des valeurs comprises entre 0,8 N/cm et 3,1 N/cm, avec une moyenne pondérée de 1,7 N/cm. En lisant les résultats en détail⁴⁶, on peut voir que (sur la même éprouvette) les spécialistes du rentoilage traditionnel ont opté pour des valeurs supérieures à 4 N/cm, alors que ceux plutôt habitués à traiter de l'art contemporain ont choisie des forces autour de 1 N/cm. Dans ce cadre théorique, et vue les caractéristiques de la toile de doublage, on a pu choisir une force de 2,4 N/cm, ce qui permet de mieux gérer les limitations de glissement dues aux forces de frottement, pourtant faibles. En fait, comme nous l'avons vu, toutes les forces sont supportées par la toile de doublage, qui agit comme un support plan sur lequel les couches picturales sont posées sans recevoir de tension.

Fig. 8 Détail du périmètre du châssis, avec les baguettes chanfreinées sur les deux cotés et le téflon.

⁴⁰ Iaccarino Idelson et Serino, 2021, op. cit.

⁴¹ Mecklenburg, M. An introduction to mechanics and the Giulio Cesare Procaccini double-sided banner. Structural treatments on double-sided paintings, Proceedings edited by Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale", Sagep, Genova 2021

⁴² Iaccarino Idelson, A., Torre, M. 2004. Sviluppi della ricerca in collaborazione con l'ICR. In *Tensionamento dei dipinti su tela*, ed. Capriotti, G. Iaccarino Idelson, A. Firenze: Nardini editore. pages 91-113

⁴³ Berger, G. A., Russell, W. H./ Deterioration of surfaces exposed to environmental changes. In *Journal of the American Institute for Conservation*, n. 29 1990 p. 45-76

⁴⁴ Roche, A. L'influence du type de châssis sur le vieillissement mécanique d'une peinture sur toile. In *Studies in conservation* n. 38, 1993 pp. 17-24.

⁴⁵ Le sondage a été réalisé entre 2004 et 2006 par Antonio Iaccarino Idelson et Carlo Serino, avec la participation de Mauro Torre et Giorgio Capriotti.

⁴⁶ Iaccarino Idelson, A. About the choice of tension for canvas paintings. *CeROArt*, 4 2009, <http://ceroart.revues.org/index1269.html>.

Fig. 9 Dessin CAD du châssis avec la position des ressorts et du tracé des coupes à effectuer sur le périmètre de la toile de doublage.

Fig. 10 Transfert du dessin CAD sur la toile de doublage à l'aide de cartons coupés laser.

Fig. 11 Un élément de tige d'acier inoxydable avec deux ressorts, et la mesure de la force.

6. Conclusions

Les techniques de doublage à froid et à sec et de mise en tension utilisés dans le cadre de la restauration structurelle de la fresque de Giambattista Tiepolo, *Junon au milieu des nuées*, s'inscrivent dans une démarche novatrice qui vise à conserver les éléments de l'histoire matérielle de l'œuvre, à assurer sa présentation au public et sa pérennité dans le temps.

Les essais mécaniques réalisés pour quantifier la réponse à la traction, le module d'élasticité des matériaux et les forces d'adhésion des doublages en fonction des matériaux utilisés permet aujourd'hui, à partir de résultats objectifs et reproductibles, de répondre aux problématiques de conservation-restauration.

7. Remerciements

Je tiens à remercier Daniela Di Benedetto, que j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés dans tous les défis plus complexes, ainsi qu'Ariane Palla et Philip Kron Morelli pour leur précieuse collaboration.

Et encore Alix Laveau, pour nous avoir sollicités comme spécialistes en cours de ce beau projet, et le C2RMF pour l'accueil bienveillant, le partage et l'intérêt porté aux solutions adoptées.